

ЭТИКА И КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан

тел: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается роль этики и корпоративной социальной ответственности (КСО) в современной строительной отрасли, подчеркивая их важность для достижения устойчивого развития и социального благополучия. Автор анализирует основные принципы этического управления, такие как честность, прозрачность и ответственность, и их влияние на взаимодействие строительных компаний с заинтересованными сторонами, включая сотрудников, клиентов и общество в целом. Особое внимание уделяется научным результатам, которые могут быть достигнуты при изучении этики и КСО в контексте строительства, включая разработку моделей этического управления и оценку их влияния на устойчивое развитие отрасли.

Ключевые слова. Этика, корпоративная социальная ответственность, строительство, устойчивое развитие, прозрачность, экологическая устойчивость, инновации, общественное благо, регуляторные барьеры, культурные различия.

ABSTRACT This article examines the role of ethics and corporate social responsibility (CSR) in the modern construction industry, highlighting their importance for achieving sustainable development and social well-being. The author analyzes the basic principles of ethical management, such as honesty, transparency and responsibility, and their impact on the interaction of construction companies with stakeholders, including employees, clients and society at large. Particular attention is paid to the scientific results that can be achieved by studying ethics and

CSR in the construction context, including the development of ethical management models and assessment of their impact on the sustainable development of the industry.

Keywords. Ethics, corporate social responsibility, construction, sustainable development, transparency, environmental sustainability, innovation, public good, regulatory barriers, cultural differences.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире строительная индустрия играет ключевую роль в экономическом развитии стран, влияя на качество жизни населения и устойчивое развитие общества. Однако, вместе с экономическими возможностями, строительный бизнес сталкивается с рядом этических и социальных вызовов, требующих особого внимания и ответственного подхода со стороны предприятий. Этика и корпоративная социальная ответственность (КСО) в строительстве занимают центральное место в формировании принципов этического управления, ориентированных на честность, прозрачность и активное участие в социальной жизни [1]. Важность этики в строительной отрасли обусловлена не только необходимостью соблюдения законодательных требований, но и стремлением предприятий построить доверительные отношения с заказчиками, партнерами, сотрудниками и обществом в целом. Этические принципы, такие как честность в ведении бизнеса, прозрачность в раскрытии информации и ответственность за принятые решения, способствуют формированию положительного имиджа предприятия, повышению ее конкурентоспособности и долгосрочной устойчивости.

Корпоративная социальная ответственность в строительной отрасли выражается в стремлении предприятий не только получать прибыль, но и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая сотрудников, клиентов, партнеров, общество и окружающую среду [2]. Реализация проектов

КСО, таких как строительство социального жилья, участие в развитии инфраструктуры городов, содействие в сохранении окружающей среды и поддержка местных сообществ, подчеркивает ответственное отношение предприятий к социальным и экологическим аспектам своей деятельности.

Таким образом, этика и корпоративная социальная ответственность в строительстве являются неотъемлемыми составляющими устойчивого развития отрасли, определяя ее способность адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и вносить вклад в общественное благо [3]. Внедрение принципов этического управления и активное участие в социальной жизни открывают новые перспективы для развития строительного бизнеса, повышения его прозрачности и доверия со стороны общества.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИИ. В настоящее время в нашей стране существует множество подходов к обеспечению благополучия рабочих и служащих, работающих в отраслях экономики, в том числе институциональные основы создания новых типов предприятий и организаций. Некоторые ученые отмечают совершенствование нормативных документов для эффективной работы вновь создаваемых предприятий и организаций. [Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. *Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов* // «Молодой ученый». *Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50, В.В.Berkinov, М.А.Айнакулов. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi ”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.*], формирование направлений управления, некоторые из которых созданы схематично [Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education* //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs* //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022.

– Т. 2432. – №. 1.] и на основании этого выдвинули идею разработки новых управленческих решений. В некоторых источниках [Айнакулов М. А. *Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум.* – 2022. – нет. 2-1 (93). – С. 187-193, Махкамovich S. A. *Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 164-166] о роли и значении лидера в обеспечении управленческих решений при рациональном управлении хозяйственными субъектами, а также представлены экспериментальные рекомендации по видам экономического управления, [Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Abduvalievich M. A. *Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 356-359.] были подняты вопросы налаживания специализированного сотрудничества. Проблема рационального принятия и реализации управленческих решений давно стала проблемой для многих местных жителей [Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785, Burxanovich M. A. *Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 162-164.] и зарубежных ученых, а их экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда считается актуальной. Кроме того, [Aynakulov M. *"Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiqi // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va*

yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 255-264.] описаны оценка организации труда на корпоративной основе на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы формирования корпоративных отношений как основы управления. Однако этика и корпоративная социальная ответственность в строительстве еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались в основном методы сравнения, а также экспертный анализ, SWOT-анализ, интерпретация научных зарубежных источников, проводимых по этому поводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Научные исследования в области этики и корпоративной социальной ответственности в строительстве способствуют разработке теоретических и практических рекомендаций, направленных на улучшение управленческих практик, повышение эффективности бизнес-процессов и формирование устойчивых стратегий развития [4]. В ходе таких исследований могут быть получены следующие научные результаты:

-разработка моделей этического управления в строительстве: Научные исследования могут привести к созданию комплексных моделей этического управления, которые учитывают специфику строительной отрасли и ориентированы на сбалансированное удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон. Эти модели помогают определить наиболее эффективные методы внедрения принципов честности, прозрачности и ответственности в корпоративную культуру.

-анализ влияния КСО на устойчивое развитие: Исследования могут выявить, как корпоративная социальная ответственность влияет на экономическую эффективность компаний и устойчивое развитие общества [5]. Результаты таких анализов предоставляют ценные данные для разработки

стратегий, которые сочетают в себе достижение коммерческих целей с решением социальных и экологических задач.

-оценка эффектов внедрения этических норм в строительном бизнесе: Научные работы могут дать оценку последствий применения этических стандартов в строительной отрасли, включая изменение отношения потребителей, повышение лояльности сотрудников и укрепление корпоративной культуры [6]. Такие исследования помогают понять, как этика и КСО влияют на репутацию компании и ее конкурентные преимущества.

-исследование механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами: Научные работы могут исследовать, как строительные компании могут наиболее эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, включая государственные органы, общественные организации, партнеров и местные сообщества, для совместного решения социальных и экологических проблем.

-разработка инструментов оценки и мониторинга КСО: Исследования могут привести к созданию инструментов и методик для оценки эффективности программ корпоративной социальной ответственности и мониторинга их влияния на общество и окружающую среду [7]. Это позволит компаниям более точно измерять результаты своих КСО-инициатив и корректировать их для достижения лучших результатов.

Такие научные результаты способствуют не только теоретическому развитию в области этики и корпоративной социальной ответственности в строительстве, но и предоставляют практические решения для реальных бизнес-задач. Они обеспечивают строительным компаниям знания и инструменты для формирования устойчивых и ответственных бизнес-моделей, способствующих долгосрочному развитию и успешной интеграции в социальную и экономическую среду [8]. Ключевые направления дальнейших исследований включают:

-изучение влияния цифровизации на этику и КСО в строительстве:

В эпоху цифровых технологий научные исследования могут сосредоточиться на изучении того, как инновации влияют на этические стандарты и практики КСО в строительной отрасли [9]. Исследования могут охватывать вопросы конфиденциальности данных, прозрачности и отчетности, а также использование цифровых технологий для улучшения социальной ответственности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

ОБСУЖДЕНИЕ. Применение этических принципов и стандартов корпоративной социальной ответственности (КСО) в строительной отрасли, несмотря на все его очевидные преимущества, сталкивается с рядом значительных проблем и препятствий. Эти вызовы включают в себя не только финансовые и управленческие аспекты, но и широкий спектр социально-экономических и культурных факторов. Однако, преодолевая эти трудности, строительная отрасль может принести значительную пользу как для общества и государства в целом, так и для самих предприятий и организаций.

Проблемы и препятствия

-высокие издержки: Внедрение стандартов КСО и этических норм часто требует значительных начальных инвестиций, что становится барьером для многих компаний, особенно для малых и средних предприятий. Это может включать расходы на обучение персонала, сертификацию, улучшение условий труда и экологически устойчивые практики.

-отсутствие осведомленности и понимания: Недостаток осведомленности о преимуществах КСО и этики среди руководителей и сотрудников может затруднять их внедрение и соблюдение. Культурные и социальные различия также могут влиять на восприятие этих стандартов.

-регуляторные и законодательные барьеры: Несовершенство законодательной базы и отсутствие стимулов или поддержки со стороны

государства могут ограничивать возможности для развития и внедрения практик КСО и этики.

-краткосрочный подход к ведению бизнеса: Фокусировка на краткосрочных финансовых результатах может мешать реализации долгосрочных стратегий КСО и этического управления, ведь они требуют времени для демонстрации своей эффективности [10].

Преимущества для общества, государства, предприятий и организаций.

Несмотря на указанные препятствия, принципы этики и КСО несут значительные преимущества для всех участников строительного процесса и общества в целом.

Для общества и государства:

-улучшение качества жизни: Реализация проектов КСО способствует развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и улучшению жилищных условий.

-экологическая устойчивость: Применение экологически чистых технологий и материалов в строительстве снижает воздействие на окружающую среду [11].

-социальная интеграция: Проекты доступного жилья и улучшения инфраструктуры способствуют социальной интеграции и снижению социального неравенства.

Для предприятий и организаций:

-повышение репутации и доверия: Соблюдение этических норм и реализация КСО укрепляют доверие клиентов, партнеров и общественности, способствуя улучшению имиджа компании.

-устойчивый экономический рост: Долгосрочная ориентация на устойчивое развитие и социальную ответственность способствует стабильности и устойчивому росту компаний.

-привлечение талантов: Компании, активно реализующие принципы КСО и этики, привлекательны для квалифицированных специалистов, которые стремятся работать в социально ответственных и этических организациях [12].

-инновации и конкурентоспособность: Внедрение инноваций в области устойчивого развития и КСО способствует повышению конкурентоспособности компании на рынке.

Проблемы и препятствия, существующие на пути внедрения и соблюдения стандартов этики и КСО в строительной отрасли, безусловно, требуют комплексного подхода к их решению. Необходима активная работа как со стороны бизнеса, так и со стороны государства по созданию благоприятных условий для развития устойчивых и социально ответственных практик. Важную роль играют образование и повышение осведомленности о преимуществах и необходимости такого подхода среди всех заинтересованных сторон.

С другой стороны, несмотря на высокие изначальные затраты и потенциальные сложности, инвестиции в этику и КСО открывают перед строительными компаниями новые возможности для роста и развития. Укрепление репутации, повышение лояльности клиентов и сотрудников, а также улучшение взаимодействия с государственными и общественными организациями способствуют созданию устойчивого бизнеса, который может преодолеть временные трудности и обеспечить долгосрочное процветание.

Таким образом, внедрение этических норм и практик КСО в строительной отрасли представляет собой не только вызов, но и значительное преимущество для всех участников процесса. Это требует совместных усилий и взаимодействия между компаниями, государственными органами, общественными организациями и всеми заинтересованными сторонами для

создания устойчивого будущего, в котором строительная отрасль будет способствовать благополучию общества и развитию государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение, этика и корпоративная социальная ответственность в строительной отрасли представляют собой ключевые факторы, способствующие не только устойчивому развитию бизнеса, но и прогрессу общества в целом. Несмотря на ряд проблем и препятствий, таких как высокие начальные затраты, отсутствие осведомленности и регуляторные барьеры, преимущества, которые предоставляют эти принципы, неоценимы. Они включают в себя улучшение качества жизни, экологическую устойчивость, социальную интеграцию, укрепление корпоративной культуры и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

Внедрение и соблюдение стандартов этики и КСО требует целенаправленных усилий со стороны всех участников строительного процесса, а также поддержки со стороны государственных и международных организаций. Для достижения наилучших результатов необходим комплексный подход, включающий образование и повышение осведомленности о важности этих стандартов, разработку и реализацию соответствующих законодательных и регуляторных рамок, а также поощрение и поддержку инноваций и лучших практик в отрасли.

Строительная индустрия стоит на пороге значительных изменений, где этика и корпоративная социальная ответственность становятся не просто дополнительными аспектами бизнеса, а его основой. Эти изменения обещают не только экономические выгоды для компаний и организаций, но и способствуют созданию более справедливого, устойчивого и процветающего общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый».

Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

2. B.B.Berkinov, M.A.Aynaqulov. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi ”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

5. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

6. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

9. Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo 'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

10. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 162-164.

11. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905

12. Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 255-264.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // Young students. – 2016. – no. 7-2. - P. 80-83.

2. Aynakulov M. A., Khudoiberdiev B. B. Forms and methods of development of an agrocluster, ix main directions // Technologies of social work in personal spheres of life. - 2020. - pp. 70-75.

3. Makhkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of an enterprise // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 800-805.

4. Makhkamovich S. A. Some recommendations for the development of clusters in the conditions of economic transformation // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 164-166.

5. Abdukhamidovich A. Kh., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 775-779.

8. Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.

9. Aynakulov M. Application of G. Monge’s method in teaching “Economic analysis and audit” // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - pp. 902-905

10. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.

11. Gapparov B. N. Environmental projects as a psychological method of environmental management // Technologies of social work in various spheres of life. – 2020. – P. 103-106.

12. Parmanovich I. A. Experience of foreign countries in creating a cluster of transformational economics // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 349-352.